
**UMA ANÁLISE DO ECOSISTEMA EMPREENDEDOR DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL (UFRGS)**

DOI: 10.5281/zenodo.15071618

Vitória Maria Serafim da Silva¹

¹Doutoranda em Administração – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

E-mail: vitoriasilva@ifsul.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4847749394571345>

Wagner Lopes da Silva²

²Mestre em Administração – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7500229025723525>

RESUMO: Este artigo busca contribuir para a discussão existente sobre ecossistemas empreendedores e suas dinâmicas de desempenho. Para tanto, foi realizado um estudo qualitativo baseado em análise de conteúdo, com o objetivo de compreender o papel do Ecosistema Empreendedor da UFRGS na promoção da inovação e no desenvolvimento de relações interorganizacionais no contexto local. Foram considerados os seguintes objetivos específicos: 1) Identificar práticas voltadas à promoção da inovação nesse ecossistema; 2) Descrever as ações realizadas para promover e fortalecer as relações interorganizacionais no contexto local; 3) Analisar as percepções dos membros do Ecosistema Empreendedor da UFRGS acerca das ações empreendidas com foco na inovação e na promoção de relações interorganizacionais. Os resultados indicam que as principais práticas se concentram na capacitação e qualificação para o empreendedorismo e a inovação, além de atividades como mentoria, assessoria, promoção de eventos e incubação de negócios. Para viabilizar tais práticas, os membros do ecossistema se inter-relacionam por meio de agendas de reuniões e encontros. Além disso, destacam a expectativa de que a Pró-Reitoria de Inovação e Relações Institucionais desempenhe um papel integrador entre os membros e as ações do ecossistema empreendedor da universidade.

Palavras-chave: Ecosistema; Empreendedorismo; Universidade.

1. INTRODUÇÃO

O desempenho dos ecossistemas empreendedores no Brasil tem se mostrado um arcabouço fundamental para políticas regionais voltadas à integração de atores e ao suporte à inovação e competitividade empresarial. Por meio dessa interação, o trabalho em rede tem sido cada vez mais incentivado e organizado, sendo uma atividade complexa, mas vantajosa para os membros que compõem esse meio.

Evidências empíricas indicam que relações próximas e coordenadas entre os atores de uma rede contribuem significativamente para o aumento da capacidade competitiva e inovadora de empresas que fazem parte de ecossistemas (STAM, 2015). Em razão desse impacto, diversas

estratégias têm sido adotadas pelos integrantes dos ecossistemas com o objetivo de direcionar esforços para a promoção da inovação e, conseqüentemente, para o desenvolvimento regional ou nacional. Essas estratégias incluem a criação de novos espaços produtivos e a difusão de novas tecnologias, serviços ou processos.

Nesse contexto, destaca-se o papel das universidades empreendedoras, que, ao longo do tempo, passaram a assumir, além das funções tradicionais de pesquisa, ensino e extensão, a missão de impulsionar o desenvolvimento econômico regional ou nacional. Segundo Etzkowitz et al. (2000), a função empreendedora das universidades surge tanto de influências externas sobre suas estruturas acadêmicas, relacionadas à inovação baseada no conhecimento, quanto do desenvolvimento interno dessas instituições, com vistas a contribuir para a economia, gerar ganhos financeiros e proporcionar vantagens ao corpo docente.

Assim, considerando essa nova atribuição, as universidades passaram a desenvolver seus próprios ecossistemas empreendedores, os quais, de acordo com Siegel, Wright e Mustar (2017), podem incluir cursos de empreendedorismo, incubadoras, aceleradoras e outras estratégias de promoção do empreendedorismo, como bolsas de estudo e concursos de planos de negócios. No Brasil, existem inúmeros ecossistemas universitários em diferentes estágios de desenvolvimento, destacando-se o da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que ganhou notoriedade nacional devido à sua expressiva atuação.

Diante do exposto e considerando os efeitos que um ecossistema universitário pode gerar no desenvolvimento científico, tecnológico e econômico, observa-se que, nos últimos anos, houve um crescimento significativo nas discussões sobre essa agenda. Essa expansão inclui a inserção de novos membros, públicos e privados, na composição dos ecossistemas, o que suscita a seguinte questão: como o Ecossistema Empreendedor da UFRGS promove a inovação e fomenta o desenvolvimento de suas relações interorganizacionais?

Este estudo, portanto, tem como objetivo compreender o papel do Ecossistema Empreendedor da UFRGS na promoção da inovação e no desenvolvimento de relações interorganizacionais no contexto local, a partir dos seguintes objetivos específicos: 1) Identificar práticas voltadas à promoção da inovação nesse ecossistema; 2) Descrever as ações realizadas para promover e fortalecer relações interorganizacionais no contexto local; 3) Analisar as percepções dos membros do Ecossistema Empreendedor da UFRGS sobre as ações desenvolvidas com vistas à inovação e à promoção de relações interorganizacionais.

Para alcançar esses objetivos, foi adotada uma abordagem qualitativa, utilizando como procedimento metodológico a realização de entrevistas em profundidade com representantes

das instituições que compõem o Ecossistema de Inovação da UFRGS, seguidas de uma análise de conteúdo de caráter temático.

Para compreender melhor o ecossistema empreendedor de uma universidade, é necessário analisar em detalhe os diferentes modelos que este pode apresentar, bem como o papel dessas instituições em sociedades cada vez mais baseadas no conhecimento. Barrioluengo e Benneworth (2019) identificam três modelos principais: a universidade empreendedora, o modelo de universidade engajada e a universidade regional engajada.

O modelo de universidade empreendedora (Clark, 1998; Etzkowitz, 1983) concentra-se principalmente nas atividades de comercialização (Perkmann et al., 2013), com contribuições geradas a partir da comercialização ativa do conhecimento por meio de *spin-offs*, patentes e licenciamentos. Essas contribuições são essencialmente provenientes de transações de conhecimento. Para implementar novas estruturas de incentivo e recompensa voltadas à comercialização, é necessária uma gestão centralizada e robusta (Clark, 1998), que também fomente uma cultura acadêmica voltada para negócios e crie estruturas de suporte interno, como os Escritórios de Transferência de Tecnologia (ETTs).

Segundo Etzkowitz (2000), a universidade empreendedora é impactada por duas tendências principais: o aumento da dependência da economia na produção de conhecimento e a necessidade de identificar e orientar tendências futuras na produção de conhecimento e suas implicações para a sociedade.

A abordagem engajada (Cooke et al., 2004) reconhece o papel das universidades na produção de conhecimento, mas enfatiza sua contribuição para melhorias estruturais no ambiente de troca de conhecimento, organização, governança e políticas. Interações regulares entre produtores de conhecimento, usuários, intermediários e formuladores de políticas criam redes com propriedades sistêmicas regionais (Cooke, 2005).

Este modelo distingue atividades "leves" (como consultorias, treinamento para a indústria e produção de graduados altamente qualificados), alinhadas ao paradigma acadêmico tradicional, de iniciativas "pesadas" (como patentes, licenciamentos e *spin-offs*), que fazem parte das chamadas atividades da terceira missão (Barrioluengo e Benneworth, 2019).

O terceiro modelo refere-se ao desempenho das universidades na transferência de conhecimento para pequenas e médias empresas e clusters regionais (Uyarra, 2010). Barrioluengo e Benneworth (2019) conceituam as contribuições regionais da universidade como "transbordamentos de conhecimento" (Drucker e Goldstein, 2007), que permitem aos atores locais acessar mais facilmente os recursos baseados em conhecimento. Esse processo

facilita dois elementos regionais essenciais: inovação e desenvolvimento econômico.

Audretsch (2014) oferece uma reflexão interessante sobre o papel da universidade em uma sociedade empreendedora. Segundo o autor, esse papel vai além da simples transferência de tecnologia por meio de patentes, novos empreendimentos e *startups* vinculadas à universidade, típicas da universidade empreendedora tradicional. Na sociedade empreendedora, a universidade deve liderar a criação de pensamento, ações e instituições empreendedoras, promovendo o que Audretsch et al. (2006) denominam "capital empreendedor". Este capital é essencial para garantir que as pessoas prosperem em uma sociedade empreendedora emergente, ampliando o impacto social e econômico das universidades.

Esses modelos e reflexões oferecem um panorama amplo das diferentes formas como as universidades podem contribuir para o desenvolvimento regional, econômico e social, destacando sua importância estratégica em sociedades baseadas no conhecimento.

2. METODOLOGIA

Este trabalho adota uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória, utilizando como procedimento metodológico entrevistas em profundidade com representantes das instituições que compõem o Ecossistema de Inovação da UFRGS. Entre os entrevistados estão: o administrador do Parque Científico e Tecnológico – Parque Zenit (A), o coordenador do Programa de Empreendedorismo (B) e o coordenador do Centro de Empreendedorismo Inovador (C). Adicionalmente, foi realizado um levantamento de dados em websites e documentos da universidade.

As entrevistas, conduzidas com um roteiro semiestruturado e aberto a adaptações, ocorreram por videoconferência entre os dias 10 e 18 de dezembro de 2020, totalizando aproximadamente 5 horas de conversa. A escolha dos entrevistados justifica-se por sua atuação em funções estratégicas no ecossistema empreendedor da UFRGS.

Para a análise das informações obtidas nas entrevistas e nos dados secundários, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. As categorias analíticas consideradas incluíram: atores, ações, interações e parcerias.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com informações coletadas no site da UFRGS (2021), cada membro do ecossistema empreendedor possui responsabilidades específicas que definem a dinâmica deste ambiente. Os principais atores e suas ações incluem:

1. Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico (SEDETEC): Criada em 3 de outubro de 2000, é o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UFRGS, responsável por promover inovação, empreendedorismo e desenvolvimento tecnológico. É composta pelos seguintes setores: Setor de Propriedade Intelectual: Responsável pela proteção da propriedade intelectual da UFRGS por meio de patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, softwares e cultivares. Setor de Aproximação Universidade-Sociedade: Internamente, atua como um canal de comunicação sobre pesquisas tecnológicas e oportunidades de projetos. Externamente, divulga informações sobre os produtos, processos e serviços oferecidos pela universidade, com o objetivo de alinhar as pesquisas e serviços da UFRGS às demandas do setor produtivo. Setor de Interações Acadêmicas: Atua como consultor na elaboração de acordos e contratos para a transferência de tecnologias, produtos, processos e serviços oferecidos pela UFRGS. Além disso, a SEDETEC promove as seguintes iniciativas de incentivo: Bolsas de Iniciação Tecnológica (BIT): Visam fomentar o interesse no desenvolvimento tecnológico e inovação; e Bolsas de Iniciação Empreendedora (BIE): Destinadas a incentivar o empreendedorismo. Essas ações refletem o compromisso da SEDETEC em impulsionar a inovação, o desenvolvimento tecnológico e a conexão entre a universidade e a sociedade.
2. Programa de Empreendedorismo: Promove eventos como *startup days*, maratonas de empreendedorismo, *hackathons* e palestras.
3. Núcleo de Empreendedorismo Inovador: Vinculado à SEDETEC, o núcleo tem como objetivo promover a cultura de empreendedorismo e inovação entre os estudantes da UFRGS, além de capacitar multiplicadores, como professores e técnicos administrativos, na área de educação empreendedora de forma transversal. As disciplinas oferecidas pelo núcleo não pertencem a nenhum curso específico e contam com a participação de estudantes e professores de diferentes áreas do conhecimento.
4. Parque Científico e Tecnológico - ZENIT: Operando desde 2012, o parque visa impulsionar o sistema de pesquisa, inovação e empreendedorismo da

universidade, promovendo ideias que transformem o setor produtivo e gerem produtos e serviços inovadores para a sociedade. O ZENIT oferece treinamentos empreendedores, incubação e espaços para inovação aberta. Em seu portfólio, abriga empresas de diversos segmentos, como agronegócio, biotecnologia e tecnologia da informação.

5. Incubadoras: A UFRGS mantém quatro incubadoras em funcionamento, com o objetivo de fornecer as condições necessárias para o desenvolvimento e comercialização de produtos e serviços de alto valor agregado, contribuindo para o avanço da inovação. As incubadoras incluem: **IECBiot**: Incubadora de Negócios do Centro de Biotecnologia, **Hestia**: Incubadora voltada às áreas de Engenharia e Física, **CEI**: Centro de Empresas em Informática. **Germina**: Incubadora Multissetorial. Todas são monitoradas pela Rede de Incubadoras Tecnológicas da UFRGS (REINTEC).
6. Empresas Juniores: A universidade conta com mais de 20 empresas juniores, geridas pelos próprios estudantes, com o objetivo de promover o aprendizado prático e aproximar os alunos de situações reais em suas áreas de atuação.
7. Núcleo de Estudos em Inovação (NITEC): Grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) que investiga a Gestão da Inovação e Tecnologia no país, caracterizando-se por “gerar e disseminar conhecimento sobre a gestão da inovação tecnológica, produção, estratégias tecnológicas, visando à competitividade das empresas e ao desenvolvimento sustentável”.

Além desses atores, a presença de um novo membro no ecossistema, a Pró-Reitoria de Inovação e Relações Institucionais (PROIR), foi capturada através dos relatos dos entrevistados. Criada em 21 de setembro de 2020, a nova pró-reitoria passou a incorporar sob sua jurisdição todos os órgãos da universidade relacionados ao empreendedorismo e à inovação, tendo como objetivos principais: promover a inovação, o empreendedorismo e a aproximação entre a universidade e a sociedade, junto a instituições públicas e privadas, em âmbitos nacional e internacional.

3.1 Interação entre atores

Por meio de uma agenda constante de reuniões, principalmente entre as lideranças dos principais atores do ecossistema empreendedor da UFRGS, os participantes estabeleceram seu principal mecanismo de interação e comunicação. Essas agendas têm como objetivo manter o alinhamento e combinar os calendários de atividades, evitando sobreposição de iniciativas e possibilitando o trabalho conjunto.

As declarações dos entrevistados deixam claro que a criação da Pró-Reitoria de Inovação e Relações Institucionais (PROIR), em 21 de setembro de 2020, com a nova gestão da universidade, representou um passo importante para melhorar a conexão entre os atores do ecossistema empreendedor, mesmo com o curto período de sua existência:

A: “Então, agora buscamos, principalmente com essa nova gestão, unificar todas as atividades. Isso é o que realmente importa. Hoje, não queremos fazer uma atividade que seja do Parque [ZENIT], queremos fazer uma atividade que seja da PROIR [Pró-Reitoria de Inovação e Relações Institucionais da UFRGS].”

A: “Os atores já haviam identificado que precisavam unir forças, mas estava muito solto, porque não havia quem liderasse e juntasse tudo. [...] Hoje, não. Hoje, todos os atores estão alinhados com a Pró-Reitoria de Inovação, conseguimos unificar e temos trabalhado muito melhor.”

B: “O que vejo hoje com essa Pró-Reitoria de Inovação e Relações Institucionais é que eles estão realmente trazendo mais conexão com as disciplinas de empreendedorismo, com as atividades empreendedoras que a SEDETEC oferece e com as ações do Parque Zenit, garantindo a continuidade.”

3.2 Parcerias Externas

A partir do discurso dos entrevistados, foi possível captar as dinâmicas de interação entre o ecossistema empreendedor da UFRGS e parceiros externos ao ecossistema que desempenham um papel relevante. Segundo o coordenador do Programa de Empreendedorismo: “Não seríamos um ecossistema se não olhássemos para fora. Temos um sistema interno, mas, em todas as etapas, sempre tivemos um olhar interno [...] e um olhar externo. Então, não há como focar apenas no interno”.

A universidade não possui sua própria aceleradora, mas mantém uma excelente relação com as três aceleradoras de Porto Alegre – WOW, Ventiur e Grow – que se destacam no cenário nacional. Pelo relato do entrevistado, é possível observar as dinâmicas de interação entre o ecossistema e os empreendimentos acelerados, bem como os resultados positivos alcançados nos últimos anos:

B: “As aceleradoras realmente nos procuram, porque sabem que os projetos desenvolvidos na universidade, com esse olhar de empreendedorismo, estão ficando melhores a cada ano.”

B: “Nos últimos dois anos, houve um boom que encantou as aceleradoras com os resultados alcançados nos *pitch*es dos eventos; elas estão procurando também as incubadoras”.

Além dos empreendimentos acelerados, foram mencionados como parceiros do ecossistema o SEBRAE, a FAPESP, o CNPq, a Uniced, a Prefeitura de Porto Alegre e a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Esses parceiros apoiam o ecossistema com capital financeiro e intelectual, chamadas para programas de apoio ao empreendedor e investimentos. Além disso, frequentemente são convidados a participar de eventos de pitching, por meio dos quais conhecem os novos empreendimentos e se tornam parte do cotidiano do ecossistema empreendedor da universidade.

A PROIR parece ter preenchido uma lacuna de governança e liderança entre os demais atores do ecossistema, já que anteriormente estavam vinculados a diferentes órgãos da universidade, o que dificultava a comunicação e interação. Ainda assim, conforme relato de um dos entrevistados, a comunicação entre os atores permanece como um dos principais desafios a serem superados:

C: “[...] Acho que os professores, de modo geral, não têm ideia do ecossistema inovador atual. Por quê? Assim como os professores não têm ideia do que é feito em termos de tecnologia em biociências, acho que você não tem ideia do que é feito em computação, certo? [...] Temos grandes dificuldades de comunicação dentro da universidade.”

Foi também possível verificar a presença de relações informais no ecossistema. Por exemplo, o núcleo de empreendedorismo inovador não possui formalização, apesar de ser muito ativo e ofertar regularmente disciplinas de empreendedorismo e inovação para mais de 20 cursos universitários. Segundo o coordenador, o núcleo existe devido ao engajamento de um grupo de professores:

C: “Um grupo de professores que está convencido e cria ferramentas, cria disciplinas. Então, agora que a disciplina existe?! Você tem que oferecer. [...] Então, querendo ou não, nós existimos. Mas eu não existo no sentido de que não tenho uma sala, não tenho um título [...]”.

O ecossistema empreendedor da UFRGS é composto por uma ampla rede de atores internos e externos, com funções complementares e uma crescente integração promovida pela PROIR. Apesar dos avanços, desafios como a comunicação e a formalização de estruturas ainda precisam ser superados para maximizar o impacto de suas iniciativas no desenvolvimento científico, tecnológico e econômico.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma vez identificados os achados da pesquisa, é possível perceber, em maior ou menor grau, a presença de diversos atores que compõem um ecossistema empreendedor, desde

elementos culturais até agentes públicos ou de mercado, em interação com a Universidade estudada, que, por sua vez, desempenha um papel de catalisadora do empreendedorismo e da inovação, contando com a atuação de atores internos chave para o sucesso do ecossistema universitário.

Entre as práticas realizadas por esses atores internos voltadas à promoção da inovação no referido ecossistema, destacam-se a oferta de mentoria, serviços de consultoria, promoção de eventos, entre outras formas de apoio a potenciais empreendedores ou empreendedores já estabelecidos, práticas essas que podem resultar inclusive na incubação de negócios. Além disso, é promovido um processo de qualificação tanto para funcionários da universidade quanto para estudantes e empreendedores.

Para a eficácia dessas práticas, os membros desse ecossistema se interrelacionam por meio de uma agenda constante de reuniões e encontros, momentos nos quais ajustam suas atividades de forma conjunta. Anteriormente, tais atores atuavam de maneira independente. Agora, no entanto, todos são subordinados à Pró-Reitoria de Inovação e Relações Institucionais (PROIR), que, apesar de recentemente instituída, gera grandes expectativas quanto à integração entre os membros, à comunicação e às ações estratégicas realizadas no contexto do ecossistema universitário empreendedor, dado o início das atividades dessa pró-reitoria.

Além disso, é importante destacar que as ações do ecossistema da UFRGS também incluem uma constante interação com parceiros externos, que atuam de forma complementar em cenários que a universidade não consegue alcançar, proporcionando, assim, um desempenho superior não apenas no ambiente universitário, mas também no ecossistema empreendedor regional.

REFERÊNCIAS

AUDRETSCH, D. From the entrepreneurial university to the university for the entrepreneurial society. **J Technol Transf**, v. 39, p. 313–321, 2014.

BARRIOLUENGO, M.; BENNEWORTH, P. Is the entrepreneurial university also regionally engaged? Analysing the influence of university's structural configuration on third mission performance. **Technological Forecasting and Social Change**, v. 141, p. 206-218, abril 2019.

CARVALHO, L. M. C. VIANA, A. B. N. MANTOVANI, D. M. N (2016). O Papel Da Fapesp No Ecossistema Empreendedor Do Estado De São Paulo. **RACEF – Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace**. v. 7, n. 1, Ed. Esp. Ecossistemas de Inovação e Empreendedorismo, p. 84-101, 2016

CLARK, B.R., 1998. **Creating the Entrepreneurial University**. IAU Press/Pergammon, Oxford.

COOKE, P., HEIDENREICH, M., BRACZYK, H.J., 2004. **Regional Innovation Systems**, 2nd ed. Routledge, London and New York.

COOKE, P., 2005. Regionally asymmetric knowledge capabilities and open innovation: exploring 'globalisation 2' – a new model of industry organisation. **Res. Policy** 34, 1128–1149.

DRUCKER, J., GOLDSTEIN, H., 2007. Assessing the regional economic development impacts of universities: a review of current approaches. **Int. Reg. Sci. Rev.** 30 (1), 20–46.

ETZKOWITZ, Henry. WEBSTER, Andrew. GEBHARDT, Christiane. TERRA, Branca Regina Cantisano. The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. **Research Policy** 29 Ž2000. 313–330.

ETZKOWITZ, H., LEYDESDORFF, L., 2000. The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. **Res. Policy** 29 (2), 109–123.

ETZKOWITZ, H., 1983. Entrepreneurial scientists and entrepreneurial universities in American academic science. **Minerva** 21, 198–233.

PERKMANN, M., TARTARI, V., MCKELVEY, M., AUTIO, E., BROSTROM, A., D'ESTE, P., FINI, R., GEUNA, A., GRIMALDI, R., HUGHES, A., KRABEL, S., KITSON, M., LLERENA, P., LISSONI, F., SALTER, A., SOBRERO, M., 2013. Universities and the third mission: a systematic review of research on external engagement by academic researchers. **Res. Policy** 42, 423–442.

SIEGEL, Donald S. WRIGHT, Mike. MUSTAR, Philippe. An emerging ecosystem for student start-ups. **J Technol Transf** (2017). DOI 10.1007/s10961-017-9558-z.

STAM, Erik (2015). Entrepreneurial Ecosystems and Regional Policy: A Sympathetic Critique, **European Planning Studies**, 23:9, 1759-1769, DOI: 10.1080/09654313.2015.1061484

UYARRA, E., 2010. Conceptualizing the regional roles of universities: implications and contradictions. **Eur. Plan. Stud.** 18, 1227–1246.